

Обращает на себя внимание и такая закономерность: каждый последующий кризис-революция тесно взаимосвязан с предыдущим; Возникает впечатление, что человечество как бы берёт передышку, чтобы вернуться к нерешённым проблемам вновь. Так Вторая Мировая война была, по сути, продолжением решения проблем Первой Мировой. Первая Мировая породила социалистическую революцию и первую страну социализма СССР. Вторая Мировая привела к формированию целого социалистического лагеря, распространившегося на 1/3 Земного шара. Следующий кризис поставил в повестку дня необходимость устранения однополярности в мировой политике.

Новизна авторской позиции заключается в расширении методологического инструментария исследования современных экономических и политэкономических явлений и процессов. Понятия «деятельность» и «субъект деятельности» шире, чем кластеры диспозиций и диспозиционные свойства ноономики становятся оккурентными в том смысле, что они описываются (что и делает С.Д. Бодрунов) как реально проявляющиеся феномены.

И определение с помощью интерпеллирования субъектов ноономики, отличие диспозиционных свойств от оккурентных (таких, как форма), позволяет рассматривать ноономику как возможную модель социально-экономических процессов.

Интерпеллирование субъектов ноономики важно для будущих моделей социально-экономического развития в контексте обеспечения экономической безопасности государства и суверенитета страны в силу ряда обстоятельств.

Во-первых, событие мысли и существования субъекта хозяйственных отношений в системе «Человек-Природа» вживается в пространстве: дурная бесконечность «времени-после-времени» окорачивается сопротивляющимся местом. По А.А. Грякалову тема времени уступает место теме расположения и структуризации [3, С. 46]. Более того, экономическое время начинает искривляться быстрее астрономического [7, С. 15]. А с учётом имеющего быть фальшизма, отражающего и выражающего рассмотрение некротферы как совокупности искусственно созданных вещей («кибернетический диктатор»), возникает фальшизм слабоумных учёных.

Во-вторых, обостряется борьба за ресурсы: создания продуктов; обеспечения состояний процессов (например, состояния безопасности государства); ресурсы качества факторов производства (например, информации).

В-третьих, возникает идея решоринга как получения представлений о направлении исследования пространственного подхода в прогнозировании возможных моделей соэволюции Природы и Человека

(богатством народов становится возможность сохранения Природы и Человека).

Решоринг, являясь некоторой рефлексией на идеи ноономики [1; 2; 6] и развитием взглядов Г.Б. Клейнера [5], а так же В.Л. Квинта [4] расширяет возможности использования системного подхода в определении субъектов ноономики.

Одновременно появляется платформа для дебатов по поводу инклюзивного капитализма [11; 12; 13]. Подчеркнём, что тезисность настоящего текста объясняется наличием уже произведённых публикаций по теме (см.: [8; 9; 10]) и представляет собой введение в лучевую (пространственную по Г.Б. Клейнеру) диагностику экономического пространства как общего и единого, разнонаправленно фиксируемого представителями различных глобальных проектов.

Список использованной литературы:

1. Бодрунов С.Д. Технологический прогресс: предпосылки и результат социогуманитарной ориентации экономического развития // Экономическое возрождение России. – 2022. – № 1. – С. 5-13.
2. Бодрунов С., Десаи Р., Фриман А. По ту сторону глобального кризиса: ноономика, креативность, геополитэкономия. – СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 366 с.
3. Грякалов А.А. Философия современности и антропология события // Философия человека и философская антропология. – 2020. – С. 46-59.
4. Квинт В.Л., Бодрунов С.Д. Стратегирование трансформации общества. – СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021. – 351 с.
5. Клейнер Г.Б. Системно-ориентированное планирование: Россия. XXI век // Вопросы политической экономии. – 2021. – № 2. – С. 45-54.
6. Новое индустриальное общество: истоки, реальность, грядущее. Ноономика VI том. / под общ. Ред. С.Д. Бодрунова: сб. науч.тр. – СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 347 с.
7. Попова Е.Г. Эволюционное развитие хозяйственных систем с позиции теории экономического времени / Доклад на II Международной конференции «Социально-экономическая траектория развития России: категорический императив бытия во времени и пространстве». – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2022.
8. Чекмарев В.В., Чекмарев Вл.В. Ноономика как модель построения нового будущего цивилизации. – СПб: Астерион, 2022. – 140 с.
9. Чекмарев В.В., Чекмарев Вл.В. Формирование ноономики как императив ноосферного преобразования мира. – СПб: Астерион, 2022. – 96 с.
10. Чекмарев Вл.В. Ноономика: конструкт экономической безопасности государства. – Кострома, 2022. – 190 с.
11. Шваб К. Технологии Четвертой промышленной революции: пер. с англ. / К. Шваб, Николас Дэвис. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.
12. Шваб, К. Капитализм заинтересованных сторон: Глобальная экономика, работающая на Прогресс, людей и планету / К. Шваб, П. Ванхэм. – М.: Эксмо, 2021. – 304 с.
13. Schwab, K. COVID-19: The Great Reset / K. Schwab, T. Malleret. – Geneva, 2020. – 280 p.